

**“YOSHLARNI MA’NAVİY AXLOQIY JIHATDAN TARBİYALASHNING ILMIY
PEDAGOGIK ASOSLARI”**

Ziyoyeva Mavluda

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672494>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalashning ilmiy pedagogik asoslari haqida muhokama qilinadi

Kalit soʻzlar: pedagogik tizim, maʼnaviyat, axloqiy, taʼlim-tarbiya, vatan, madaniyat.

**"НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ"**

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-педагогические основы нравственного воспитания детей.

Ключевые слова: педагогическая система, духовность, нравственность, воспитание, Родина, культура.

**"SCIENTIFIC PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF SPIRITUAL AND ETHICAL
EDUCATION OF YOUTH"**

Abstract. This article discusses the scientific and pedagogical foundations of moral education of children

Key words: pedagogical system, spirituality, moral, education, homeland, culture.

Hozirgi kunda respublikamizda taʼlim tizimini mustahkamlash, uni zamon talablari bilan uygʻunlashtirishga kata ahamiyat berilmoqda. Taʼlim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglardan bugungi murakkab zamonda yoshlarga zamon ruhida taʼlim – tarbiya berish bilan bir qatorda bashariyatning, Vatanimiz va xalqimizning ertangi kunini oʻylab yoshlarni ezgulikka, insofdiyonatga, mehr-oqibat va bagʻrikenglikka daʼvat etishga qaratilgan tarbiyaviy ishlarni ham amalga oshirishi talab etiladi. Yoshlarning maʼnaviy axloqiy tarbiyasini rivojlantirish va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish bizning oldimizdagi dolzarb vazifa hisoblanadi. Axloqiy tarbiya shaxsning jamiyat axloqiy tajribalarini egallashi va bu tajribalardan boshqa odamlar bilan boʻlgan munosabatlarida foydalanishi, oʻz-oʻzini muntazam takomillashtirib borishi singari jihatlarni oʻz ichiga oladi. Demak, axloqiy tarbiya masalasiga eʼtibor berishimiz va uning elementlarini aniqlab olishimiz muhimdir. Axloqiy jihatdan yetuk tarbiyalangan shaxs axloqiy madaniyatga ham ega boʻladi. Axloqiy madaniyat axloqiy hayotning ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish va yoshlarni tarbiyalash maqsadidagi ishlov berib yaratilgan qismi boʻlib, u axloqiy hayotning substansiyasi, yaʼni asosi hisoblanadi. Axloqiy tarbiyaning natijasi axloqiy tarbiyadir. U shaxsning ijtimoiy qimmatli xususiyatlari va fazilatlarida moddiylashadi, munosabatlarda, faoliyatda, muloqotda, namoyon boʻladi. Axloqiy tarbiya, agar u axloqiy oʻzini oʻzi tarbiyalash va oʻzini oʻzi takomillashtirish bilan samarali boʻladi. Bola shaxsini axloqiy tarbiyalash maktab tashkilotlarining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa tabiiy chunki jamiyatimiz hayotida axloqiy tamoyillarning oʻrni tobora ortib bormoqda, axloqiy omil koʻlami kengaymoqda.

Axloqiy tarbiya – bu bola shaxsni har tomonlama shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan jarayon boʻlib, uning Vatanga, jamiyatga, xalqqa, mehnatga, burchlariga va oʻziga boʻlgan

munosabatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Axloqiy tarbiya jarayonida maktab o'quvchilarini vatanparvarlik, do'stlik, ma'naviyat va madaniyatga hurmat tuyg'ularini shakllantiradi.

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi har bir ota-ona, jamiyat, va butun davlat oldida turgan asosiy muammolardan biridir. Jamiyatda yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasida maktab va boshqa ta'lim tashkilotlarida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmogda.

Yoshlarning shaxsiyatini axloqiy shakllantirish bo'yicha ishning pedagogik ma'nosi unga elementar xulq-atvor ko'nikmalaridan qaror qabul qilish va axloqiy tanlashda mustaqillik talab qilinadigan yuqori darajaga o'tishga yordam berishdir.

Muhokama va natijalar

Insoniyat tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yosh avlodni axloqiy tarbiyalash masalalari azaldan sharq xalqlari, xususan, Markaziy Osiyo xalqlari tajribasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, ko'plab mutafakkirlarimiz asarlarida xalqimizning murakkab tarixiy-madaniy tajribasi mobaynida yuz bergan voqea-hodisalar mohiyatini jamiyatning ilk bo'g'ini bo'lgan oiladan izlash an'anasini uchratamiz. Xususan, oila va oilaviy tarbiyaga oid fikrlar Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri", Abu Ali ibn Sinoning "Axloq", "Axloq fani", "Oila xo'jaligi" asarlarida o'z ifodasini topgan.

Milliy g'oyani yoshlar ongiga singdirishdan asosiy maqsad, ularning ona Vatan oldidagi burchi, o'z taqdiri uchun ma'sul ekanligi, mahalla, mehnat jamoasi, oila va yaqin kishilar hayoti uchun javobgarlik hissini tarbiyalashdan iborat. Oila ta'lim-tarbiya maskani bo'lib, milliy g'oya va ma'naviyatni yoshlar ongi va qalbiga singdirish aynan oiladan boshlanadi.

Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi va bu jarayon yuksak ma'naviyatlilikni talab etadi. Axloqiy hayot, jumladan, axloqiy madaniyat va axloqiy tarbiyaning ajralmas va bo'linmas qismi hisoblanar ekan hozirgi mustaqillik zamonida yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs va yetuk inson qilib tarbiyalash har birimizning oldimizdagi muqaddas burchimiz hisoblanadi. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda, eng avvalo, millatimiz tarixi va ma'naviyati ildizlariga e'tibor qaratishimiz zarur. Yurtimizda azal-azaldan inson ma'naviy kamoloti, axloqiy tarbiyasi ajdodlarimiz diqqat markazida bo'lib kelganligini yoshlar ongiga va tafakkuriga singdirish zarur.

Yosh avlod tarbiyasi, avvalo pedagogning kasbiy mahoratiga bog'liq. Shu o'rinda yurt kelajagi va istiqboli ko'p jihatdan o'qituvchiga uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoyiligiga, o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liqligini qayd etish mumkin.

Xulosa. Demak, yoshlarda aynan ijtimoiy munosabatlarga kirishish uchun lozim bo'lgan ma'naviy-axloqiy kategoriyalar, normalar, qadriyatlar tizimi haqida bilim hosil qilish hamda ulardan amaliy faoliyatda foydalanish ko'nikmalarini takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz (1-jild) Toshkent: O'zbekiston, 2017. -592-bet.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -TDPU, 2003.
3. Quronov M., Rahimov J. Oila milliy tarbiya o'chog'I Xalq ta'limi j.-T: 1998.3-son. -4b.
4. Farsaxonova D.R. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash metodikasi. Ta'limfan va innovatsiya. 2019. -N-1-B. 77-81.
5. Ziyonet www.uz.